

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТ «РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ»

Худойкулов А.Б.

доц. Университет экономики и педагогики
Негосударственное образовательное учреждение.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14551630>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 15-Dekabr 2024 yil
Ma'qullandi: 18- Dekabr 2024 yil
Nashr qilindi: 24- Dekabr 2024 yil

KEY WORDS

Религиоведение, философия
религии, социология религии,
психология религии,
феноменология религии,
история религии, корни
религии.

ABSTRACT

Данная статья способствует реализации свободы совести, формирует ее понятие, способствует становлению гражданских качеств личности, дает ориентацию в определенных социально-политических процессах.

Сегодня возникла необходимость формирования нового типа и стиля мышления, свободных от идеологических догм, раскрывающих многообразие форм и путей перехода каждой страны в отдельности и всей мировой цивилизации к качественно новому состоянию.

Религиоведение как комплексная самостоятельная отрасль знания складывалась с 19 века, на стыке общей и социальной философии, социологии, антропологии, психологии, лингвистики, археологии. Религиоведение изучает закономерности возникновения, развития и функционирования религии, ее строение и различные компоненты, ее многообразные феномены, как они представали в истории общества, взаимосвязь и взаимодействие религии и других областей культуры.

Возникнув на заре человечества и складываясь веками на основе неадекватного отражения в мышлении людей реальных объективных процессов в обществе, религиозные представления и верования, а также закреплявшие их догмы, (односторонний тип мышления), культы, ритуалы и обряды опутывали сознание человека паутиной несбыточных иллюзий, искажали его восприятие мира на основе фантастических мифов и магических превращений, волшебства и чудес, заставляли создавать все более вычурные и сложные конструкции мироздания, загробного существования. Все укрепляясь в сознании людей, фиксируясь в памяти поколений, становясь частью культурного потенциала народа, страны или даже многих стран, система религиозных верований – религия приобретала тем самым определенные социально-политические и культурно-этические функции.

С момента возникновения данная наука поставила своей целью беспристрастное исследование религий мира.

Современное религиоведение содержит огромный объем теоретической и эмпирической информации.

И сегодня религия в не меньшей степени влияет на жизнь общества во всех

формах ее проявления, и поэтому изучение религии и преподавание религиоведения сегодня сохранило свою актуальность.

Религиоведение предлагает гуманитарное толкование религии и религиозных процессов, что в полной мере дает нам право сказать, что преподавание и освоение религиоведения вносит свой вклад в развитие образования, овладение достижениями мировой и национальной культуры.

Данная наука способствует реализации свободы совести, формирует ее понятие, способствует становлению гражданских качеств личности, дает ориентацию в определенных социально-политических процессах.

Предмет курса определяется требованием времени. Узбекистан избрал свой путь обновления и прогресса, определил принципы построения подлинно независимого государства, основы его внешних, политических и экономических связей, построение социально-ориентированной рыночной экономики и укрепления духовно-нравственных устоев народа.

Сегодня возникла необходимость формирования нового типа и стиля мышления, свободных от идеологических догм, раскрывающих многообразие форм и путей перехода каждой страны в отдельности и всей мировой цивилизации к качественно новому состоянию.

Приверженность общечеловеческим ценностям, развитие духовного наследия народа, свободное развитие творческих потенциалов каждого делают проблемы воспитания культуры личности одной из важных задач сегодняшнего дня.

Религиоведение конкретизирует гуманитарные знания студентов применительно к анализу религии. В этом курсе не только раскрываются некоторые теоретические положения, но и дается информация о совокупности интересных фактов, без знания которых трудно понять многие события в прошлом и настоящем - в экономической, политической жизни общества, в истории науки, искусства, литературы, морали и т.д. Осваивая эту дисциплину, студент приобретает навыки ведения мировоззренческого диалога, овладевает искусством понимания других людей, помогает ему избежать догматизма, авторитаризма, релятивизма и т.д. Усвоение теоретических положений и фактов подсказывает направление поиска путей выживания человечества, выработки нового отношения к природе. Излагаемые в курсе идеи призывают к участию в благотворительной деятельности, к милосердию, к противостоянию бессовестности и вседозволенности, жестокости и насилия, к совместным действиям в оздоровлении общества, в его нравственном возрождении.

Религиоведение сегодня включает ряд разделов, основными среди которых является философия, социология, психология, феноменология, история религии.

Философия религии - совокупность философских понятий, принципов, концепций, дающих философское объяснение объекта. Это концепции многообразны осуществляющие по принципам материализма, позитивизма, лингвистической философии, психоанализа.

Социология религии - изучает общественные основы религии, общественные закономерности ее возникновения, развития и функционирования, ее элементы и структуру, место, функции и роль в общественной системе, влияние религии на другие элементы этой системы и специфику обратного воздействия данной общественной

системы на религию.

Психология религии исследует психологические закономерности возникновения, развития и функционирования религиозных явлений общественной, групповой и индивидуальной психологии (потребностей, чувств, настроений, традиций), содержание, структуру, направленность этих явлений, их место и роль в религиозном комплексе и влияние на нерелигиозные сферы жизнедеятельности общества, групп, личностей.

Феноменология религии соотносят представления идеи, цели, мотивы практически взаимодействующих, находящихся в коммуникации индивидов с (.) зрения реализующихся значений и смыслов и с учётом этого даёт систематическое описание явлений религии, классифицирует их на основе сопоставления и сравнения.

История религии обрисовывает движущийся во времени мир религии во всем его многообразии, воспроизводит прошлое различных религий в конкретности их форм, накапливает и сохраняет информацию о многочисленных существовавших и существующих религиях.

Философия раскрывает глубинные сущностные свойства религии; социология, психология, феноменология, история позволяют увидеть, как она предстаёт в разных ипостасях и на разных уровнях.

Для понимания сущности религии необходимо раскрыть ее корни. Корни религии - совокупность причин и особо важных условий, порождающих и поддерживающих религию. Причины – это такие явления, без устранения которых нельзя преодолеть религии. Сюда относятся, например, бессилие людей по отношению к голоду, эксплуатации, политическому гнету и т.д. Условия – это явления, которые будут (или могут) существовать и после преодоления религии. К ним относится, например, способность к абстрактному мышлению.

Различают социальные, психологические и гносеологические корни религии.

Социальные корни – это породившие и поддерживающие религию особенности материальных и идеологических общественных отношений, господствующих над людьми.

Психологические корни – это породившие и поддерживающие религию особенности групповой и индивидуальной психологии, создающие благоприятную психологическую почву воспроизводства и усвоения религиозности.

Гносеологические корни – это породившие и поддерживающие религию особенности познавательной деятельности людей.

К вопросу о социальных корнях религии надо подходить исторически. Например, социальные корни первобытной религии по преимуществу отрицательно-экономические. Как это понимать? Слабость орудий труда первобытного человека, жалкое состояние экономики первобытной общины, почти вся жизнь, которой зависела от капризов природы, слабость, бессилие дикаря перед природными силами, угнетавшими его, - вот причины, породившие первобытную религию. Это и означает, что истоком религии, в конечном счете, был низкий уровень экономического развития общества.

Слабый, бессильный в борьбе с природой, невежественный и грубый человек боится всего, что его окружает, от природы почти целиком зависит его жизнь. Поэтому

он одухотворяет природу. Она для него такая же живая, как и он сам. Так рождаются души. Они должны помочь в хозяйстве. Для этого их надо почитать, а злых – задобрить или обмануть.

Социальные корни религии, несмотря на свою определяющую роль, сами по себе, без взаимодействия с корнями идеологическими (психологическими и гносеологическими), не могут порождать религиозность индивида. Чтобы социальные факторы вызвали религиозные настроения у человека, они должны определенным образом преломиться в его психике – в настроениях, переживаниях, состояниях и т.д., и в первую очередь в настроениях бессилия, страха, неуверенности, доминирующих в психике людей в условиях классово-антагонистического общества.

Функцией религии в обществе мы называем характер и направление ее воздействия на общественную систему в целом или на ее отдельные элементы (подсистемы). Религия, как и любая иная форма общественного сознания, воздействует на общество в нескольких взаимосвязанных направлениях. Иными словами, религии свойственна определенная система социальных функций.

К социальным функциям религии относятся:

иллюзорно-компенсаторная, мировоззренческая, интегрирующая, коммуникативная, регулятивная.

Основная функция религии – *иллюзорно-компенсаторная* (от лат. компенсация, т.е. восполнение). Религия выполняет роль иллюзорного компенсатора слабостей человека, его бессилия.

Осуществляя компенсаторные функции, религия создает видимость облегчения страдания, преодоления трудностей. Религиозное сознание создает иллюзию изменения действительности в том направлении, в котором заинтересован верующий человек, иллюзию помощи со стороны сверхъестественных сил. Такие иллюзии порождают уверенность в обретении в будущем счастья верующим человеком. Причем это будущее счастье трактуется религией как своеобразная компенсация (награда) верующим людям за их страдания и терпение в земной жизни. Уверенность в будущем счастье ведет к снятию отрицательных эмоций.

Основная функция религии – это *мировоззренческая*. Помните, мы уже говорили, что иллюзорно, фантастически отражая действительность, религия создает свою картину мира, которая, так или иначе, влияет на отношение людей к окружающей действительности, на социальное поведение.

Основной целью верующих является спасение душ, которое может быть достигнуто верой в бога. Отсюда все социальные проблемы приобретают второстепенное значение.

Еще одна функция, которую необходимо выделить – это *регулирующая* функция религии. Как и всякая форма общественного сознания, религия создает систему норм и ценностей. Ее специфика состоит в том, что она объявляет сверхъестественное высшей ценностью. Религиозные нормы охватывают не только сферу культового поведения, но и также регулирует социальное поведение человека, его отношение к семье, в быту. Наиболее ярко проявляется регулятивная функция в исламе, где шариат возник не только как свод мусульманских правовых норм, но и как всеобъемлющая система правил поведения и запретов, которые охватывали и имущественные

отношения, и взимание налогов, и оформление торговых сделок, и порядок убоя животных, охоты, рыболовства, и область семейно-брачных отношений, и требования, касающиеся соблюдения мусульманских праздников и обрядов.

Религия выполняет и коммуникативную функцию. Иначе говоря, религия способствует общению людей в рамках определенных религиозных общностей и отдельных общин. В религиозных общинах на базе общности верований устанавливаются самые различные связи между единоверцами (культовые, хозяйственные, семейно-бытовые и т.п.), что способствует сплочению общины.

Интегрирующая функция религии проявляется как на уровне общества в целом, так и на уровне религиозных общин и организаций. На уровне общества в целом религия часто, но не всегда, является фактором, укрепляющим и поддерживающим существующую систему социальных отношений.

На уровне отдельной конфессиональной общности и религиозной общины религия действительно выполняла и выполняет интегрирующую функцию, сплачивая единоверцев. Однако одновременно она разделяет и противопоставляет друг другу последователей разных религий, т.е. играет в этом смысле дезинтегрирующую роль.

Из той огромной информации, которую мы получаем на сегодняшний день, нам известно, что в мире существует около 200 разновидностей религии. Но, вопрос о времени возникновения религии еще и сегодня остается открытым. Многие исследователи, опираясь на данные палеонтологии, археологии, языкознания и исторической психологии связывают ее с появлением раннеродового строя, который сложился более 40 тыс. лет назад. Ограниченность общественно-исторической практики родовых коллективов нашла отражение в мифологических представлениях – древнейшей форме осознания людьми самих себя, природы и общества. А мифологическое сознание оперирует чувственно-конкретными образами, где отсутствует четкое различие общего и частного. Именно здесь на природу переносятся переживания, свойства, отношения людей, которые в свою очередь, воспринимаются как подлинная реальность внешнего мира. Вследствие чего происходит наделение окружающей действительности фантастическими свойствами и связями, что и создает психологические корни возникновения религии. В религиоведении принята классификация религии, которая исходит из масштаба охватываемых ими этнических общностей. Выделяются следующие три группы религий: 1) Ранние или родоплеменные; 2) национальные; 3) межнациональные или мировые, монотеистические и политеистические религии.

Литература:

1. Конституция Республики Узбекистан.–Т.,2023.
2. Шавкат Мирзиёев Мы все вместе построим свободное, демократическое и просвещающее государство Узбекистан. Т. «Узбекистан» 2016
3. Шавкат Мирзиёев Критический анализ, жесткая дисциплина и персональная ответственность должны стать повседневной нормой деятельности каждого руководителя Узбекистан. Т. «Узбекистан» 2017
4. Шавкат Мирзиёев Обеспечение верховенства закона и интересов человека - гарантия развития страны и

благополучия народа Узбекистан. Т. «Узбекистан» 2017

5. Альмеев Р. В. В плену иллюзий: религиозный экстремизм – угроза миру и стабильности. – Т., 2005.

6. «Авеста» и ее место в истории развития человечества. – Ташкент – Ургенч, 2001.

7. Большаков О. Г. История халифата. 1-3 части. – М., 1998.

8. Бойс М. Зороастрийцы. Верования и обычаи. – М., 1998. Библейская энциклопедия. – М., 1991.

9. Библия. – М., 1993.

10. Буддизм: словарь. – М., 1992.

11. Василюк Ф. Переживание и молитва. – М., 2005.

INNOVATIVE
ACADEMY